

Procesos de paz y reconstrucción política en el Sahel: el papel de las mujeres ante la violencia sexual

Alicia Ginebra

BROX SÁENZ DE LA CALZADA

Como comentábamos en un artículo recientemente publicado en nuestro Boletín (1), la región del Sahel sufre desde hace años un clima de inestabilidad política potenciado por diversos factores que generan un escenario cada vez más complejo de violencia y criminalidad, en el que la violencia sexual de género parece haberse recrudecido (2). En 2024, un Informe anual del secretario general de la ONU precisaba cómo “la superposición de conflictos, los desplazamientos masivos, la reducción del

espacio humanitario y la disminución de las operaciones de paz de la ONU han agravado significativamente los riesgos y las repercusiones de la violencia sexual relacionada con los conflictos”, que ha seguido “utilizándose como táctica de guerra, represión y control” (3).

Si, de manera general, la toma en consideración de las consecuencias de los conflictos fuera del escenario bélico es fundamental para lograr una reconstrucción satisfactoria a nivel social, en lo que a la violencia sexual de género se refiere, éste es un aspecto de especial trascendencia, en buena medida porque sus

efectos no se limitan al nivel estrictamente individual. En efecto, las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y posteriores embarazos no deseados no solo tienen que convivir con la experiencia traumática de la violación, sino que, con frecuencia, también se enfrentan a una revictimización por parte de sus comunidades de origen y de sus familias. Así, al estigma vinculado a victimización directa (4), hay que sumarle el de la vinculación a un grupo terrorista, lo que “reduce sus perspectivas de aceptación social, integración y supervivencia económica” (5). Esta

Caravana de la paz en Gao (Mali), 29 de agosto de 2013. Un grupo de mujeres malienses participa en una marcha por la paz en la ciudad de Gao, situada a aproximadamente 1.200 kilómetros al norte de Bamako, en un contexto marcado por la reciente desestabilización del país tras la crisis de 2012 y la persistencia de tensiones armadas en la región del Sahel. La movilización fue organizada por la asociación local REPSFECO, en colaboración con ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de promover la cohesión social, la reconciliación comunitaria y la estabilidad nacional. La imagen refleja el papel activo de las mujeres no solo como víctimas indirectas de los conflictos, sino como agentes fundamentales en los procesos de reconstrucción posbélica, mediación social y consolidación de la paz, en línea con los principios de la agenda internacional *Women, Peace and Security*. Foto: MINUSMA / Marco Dormin.

mayor exposición de las mujeres al aislamiento y a la revictimización, incluso durante el periodo posbélico, se verifica, por ejemplo, en la posible prolongación de las agresiones sexuales sufridas durante el conflicto, o en su marginalización en los escenarios de posguerra (6).

Con todo, y a pesar de la magnitud y de las repercusiones de los varios conflictos activos que existen en las regiones del Sahel, múltiples iniciativas han sido organizadas por asociaciones de mujeres que, entre otras cosas, buscan empoderar a las más jóvenes ante posibles procesos de victimización por agresiones sexuales, formarlas para alcanzar una mayor participación en temas militares y de seguridad, y, de manera general, conseguir una inclusión equitativa en sociedad. Más allá del rol que puedan asumir en términos de representatividad, a menudo residual, su participación en dichos contextos da voz a la cara menos visible de la guerra, la de sus efectos colaterales sobre la población civil (7).

Uno de dichos ejemplos es la Plataforma Mujeres G5, perteneciente al llamado grupo G5, disuelto recientemente tras la retirada en cascada de sus miembros (Mali en 2022, Níger y Burkina Faso en 2023 y posteriormente Chad y Mauritania). Durante su vigencia, el G5 ha impulsado diversos proyectos para reforzar la cooperación y la recuperación geopolítica de las regiones. Por ejemplo, en materia de defensa, en 2017 se creó la denominada Fuerza Común del Sahel (FC-G5S), organización armada conjunta de carácter militar y policial cuya intención radicaba en el intercambio de informaciones relevantes en materia de defensa y seguridad.

Por su parte, en lo que respecta a la promoción y al desarrollo de la agenda *Women Peace and Security* (8), el G5 también fundó la Plataforma de Mujeres (9), marco colaborativo de organización de iniciativas en pro de una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones, de apoyo y acompañamiento a víctimas durante los conflictos, así como de formación militar, buscando aumentar el número

Mouna Awata en Gao (Mali), 20 de septiembre de 2016. Retrato de la presidenta de la *Casa de la Paz*, plataforma que reúne a decenas de asociaciones femeninas para promover la cohesión social, la mediación en conflictos y el apoyo a víctimas en el norte de Mali, con el respaldo de ONU Mujeres y MINUSMA. Foto: UN Photo / Kani Sissoko.

de mujeres en las fuerzas armadas. En una entrevista concedida en 2021, Aminata Ndiaye, entonces asesora de género de la organización, ahondaba en el valioso activo que representaban las mujeres en el ejército y entre las fuerzas de seguridad. En ese sentido, en palabras de la entrevistada, pese a su reducida representación, las mujeres soldado habían sido las únicas en conseguir obtener información relevante por parte de las poblaciones civiles de aquellos territorios en los que se habían llevado a cabo algunas misiones (10).

Un segundo ejemplo de iniciativas orientadas a la reconstrucción política de las zonas afectadas en el Sahel puede encontrarse en Mali. El país cuenta con una larga tradición de procesos de negociación de paz en los que la sociedad civil ha jugado un papel fundamental (11).

Entre otras organizaciones, los movimientos de mujeres se han convertido en una de las fuerzas motoras de dicha reconstrucción posbélica, en particular desde la última década del siglo XX (12). En ese sentido, los años 90 “vieron emerger un denso movimiento asociativo de la mano de la formación de una sociedad civil constituida por una gran mayoría de organizaciones de mujeres. Con la adopción de la Constitución de la tercera República, el 25 de febrero de 1992, se abrió un verdadero periodo democrático”, que sentaría las bases de una militancia femenina afirmada y reconocida a nivel nacional e internacional (13).

En 2013, tras el conflicto que estalló en el país a raíz de la rebelión del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNL), se abrió paso una crisis multidimen-

Proyecto de apoyo a mujeres en Gao (Mali), 15 de mayo de 2015. Miembros de la asociación femenina GOMNI NAFA participan en un proyecto de impacto rápido de la MINUSMA, que permitió la instalación de molinos para reducir la carga de trabajo y favorecer la generación de recursos, contribuyendo a la autonomía económica en un contexto de posconflicto. Foto: MINUSMA / Harandane.

sional, cuyas repercusiones, sin embargo, no han mermado “la voluntad de construir una paz sostenible” (14) por parte de la sociedad civil. En ese sentido, cabe mencionar el programa *She Leads Mali* (2021-2025), enmarcado en el proyecto más amplio *She Leads*, cuya finalidad consistía en incentivar “la influencia sostenida de las niñas y las mujeres jóvenes en la toma de decisiones y la transformación de las normas de género en las instituciones formales e informales” (15). Por otro lado, el Observatorio de Género en Mali (16), asociación apolítica fundada en 2023, contempla una multiplicidad de misiones en igualdad, entre ellas, la formación de mujeres y niñas en liderazgo y gobernanza, tanto civil como militar. Buena parte de dichas iniciativas fueron apoyadas por la MINUSMA, activa desde 2013 hasta 2023.

REFERENCIAS

- (1) BROX SÁENZ DE LA CALZADA, Alicia, “Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas en la Región de Darfur”, *Boletín CODESEL*, vol. 1, n. 6. Dic. 2025, pp. 59 y ss. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922263>.
- (2) OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), *Humanitarian Needs & Requirements Overview, Sahel*, Dakar, OCHA 2025, pp. 4-5. Disponible en: <https://www.unocha.org/attachments/33ef40a6-609a-4e08-aa9b-87cbed331d53/Sahel-2025-HNRO-ENG.pdf>. También, cfr. DÍEZ ALCALDE, Jesús, “G5 Sahel: debilidades y fortalezas nacionales frente a la seguridad y el desarrollo en el Sahel Occidental”, en VV. AA., *Documentos de Seguridad y Defensa, n. 80 - La estabilidad en el Sahel. Un análisis prospectivo*, IEEEE, Madrid, 2019, pp. 13-34. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=733038>.
- (3) MPTF Office (UN Multi-Partner Trust Fund Office), *Consolidated Annual Narrative and Financial Report of the Administrative Agent, Conflict related Sexual Violence, 2025*, p. 8. Disponible en: https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2025-05/2024_conflict-related_sexual_violence_mptf_annual_progress_report.pdf.
- (4) Sobre la violencia sexual reproductiva, cfr. GREY, *Gender and International*, 2022, 231-264.
- (5) CONSEJO DE SEGURIDAD, Informe del Secretario General, S/2025/389, *Conflict-related sexual violence*, 2025, disponible en: <https://docs.un.org/en/S/2025/389>. Punto15.
- (6) LEATHERMAN, Janie, *Sexual Violence and Armed Conflict*, Polity Press, Cambridge, 2011.
- (7) En materia de igualdad de género y a nivel continental, cfr. la Estrategia de la Unión Africana (2018-2028) *Stratégie de l'Union africaine pour l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes pour la période 2018-2028*, disponible en: <https://www.africa-union.org/Portals/0/2018-2028%20Strategy%20for%20Gender%20Equality%20and%20Women's%20Empowerment.pdf>.
- (8) Para más información sobre la Agenda WPS, consultar <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/what-is-the-women-peace-and-security-agenda>.
- (9) La creación de dicha Plataforma fue apoyada por España. Cfr., por ejemplo, <https://www.aecid.es/w/espana-apoya-el-lanzamiento-de-la-plataforma-de-mujeres-del-g5-sahel>.
- (10) NDIAYE, Aminata, “Contribución del G5 del Sahel a la agenda de la mujer, la paz y la seguridad: dimensión militar y civil”, disponible en: <https://www.casaffrica.es/es/mediateca/documento/aminata-ndiaye-contribucion-del-g5-del-sahel-la-agenda-de-la-mujer-la-paz-y-la>.
- (11) NYIRABIKALI, Gaudence, “Opportunities and Challenges for Civil Society contributions to Peacebuilding in Mali”, *SIPRI Insights on Peace and Security*, marzo, 2016, disponible en: <https://sipri.org/sites/default/files/SIPRIInsight1601.pdf>.
- (12) AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT, GIRAD-ONU FEMMES, *Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au Mali*, Bamako, 2016, pp. 23-32. Disponible en: <https://africaportal.org/wp-content/uploads/2023/06/la-participation-des-femmes-.pdf>.
- (13) Id.
- (14) PUJOL CHICA, Irene, “El papel estratégico de las mujeres en el proceso de consolidación de la paz en Mali”, *IEES - Instituto Español de Estudios Estratégicos - Boletín*, n. 17, 2020. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs/opinion/2020/DIEEEO17_2020IREPUJ_Mali.pdf.
- (15) Fuente: <https://plan-international.org/un-our-priorities/youth-advocacy/she-leads/>.
- (16) Fuente: <https://ogmali.org/>.